

УДК 373.3 : 004

Ребров Олексій

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Анотація. У статті висвітлено проблему використання освітніх комп'ютерних ігор у педагогічній діяльності сучасного вчителя. Уточнено класифікацію комп'ютерних ігор. Показано, що освітні комп'ютерні ігри відносяться до категорії Role playing games (RPG) – ігри, які мають чітко визначену дидактичну мету і орієнтовані на засвоєння здобувачами освіти предметних знань, формування їх конкретної навички. Висвітлено авторське розуміння поняття «освітня комп'ютерна гра»; доцільність використання освітніх комп'ютерних ігор у педагогічній діяльності сучасного вчителя. Представлено приклади освітніх комп'ютерних ігор з різних дисциплін.

Ключові слова: освітня комп'ютерна гра; вчитель; педагогічна діяльність.

Постановка проблеми. Трансформація освіти в умовах широкої цифровізації суспільства спонукає науковців, педагогів-практиків до пошуку більш продуктивних форм і методів навчання сучасного підростаючого покоління. Перспективним у цьому ракурсі вважаємо використання освітніх комп'ютерних ігор, що надає змоги педагогу забезпечити високий рівень емоційної залученості здобувачів освіти до навчання та створює сучасне, дружнє до учня освітнє середовище. Разом з тим, використання комп'ютерних ігор у навчанні, попри значний потенціал, й досі залишається предметом наукових дискусій, що зумовлено певним упередженням щодо їх реальної дидактичної цінності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання використання освітніх комп'ютерних ігор широко досліджується

вітчизняними (О. Антонов, Т. Війчук, І. Грінченко, О. Добрунов, С. Іванова, Н. Кириленко, К. Кравченко, Н. Олефіренко, Л. Потапюк, Н. Стасів, С. Чурок, В. Шамоля та ін.) та зарубіжними (I. Ahmad, D. Clark, M. Despeisse, A. Jaafar, S. Orhani, A. D. Ritzhaupt, K. Shatri та ін.) вченими. Комп'ютерна гра розглядається як «... універсальний засіб набуття досвіду, своєрідний тренажер людських навичок та вмінь, необхідних для вирішення завдань людської життєдіяльності» [1]. Дослідниками висвітлюється специфіка різних освітніх комп'ютерних ігор, зокрема, з інформатики (RoboMind, Kodu, LightBot, Squeakland, Clickteam), математики (Adaptedmind, Math Apps, Super Brain Training, Geogebra Classic, Malmath) тощо; уточнюється їх класифікація [1-5]. Проте, на сьогодні проблема використання освітніх комп'ютерних ігор у педагогічній діяльності сучасного вчителя не знаходить адекватного віддзеркалення у психолого-педагогічних дослідженнях, залишаються на цей час не розробленими теоретичні аспекти і практико-орієнтовані підходи до її вирішення.

Метою статті є обґрунтування доцільності й дидактичної цінності використання освітніх комп'ютерних ігор у педагогічній діяльності сучасного вчителя.

Виклад основного матеріалу. Комп'ютерні ігри класифікують за жанром (*Action games*: platform games, shooter games, fighting games, arcade, stealth games, sport games, simulation, racing; *Strategy*: economic strategy, tower defense, wargame, cardgame; *Role playing games - RPG*: adventure, quest, puzzle, browser RPG, massively multiplayer online role-playing games, open action, global strategy, open RPG, action RPG); за кількістю гравців (однокористувацькі та багатокористувацькі ігри); за стилістикою (реалізм; стилізація; мультиплікаційний стиль тощо) [6; 8]. Однак комп'ютерні ігри бувають не лише розважальними, а й освітніми. Такі ігри відносяться до категорії *Role playing games (RPG)*, – ігри мають чітко визначену дидактичну мету і орієнтовані на засвоєння предметних знань, формування конкретної навички здобувача освіти (зокрема, виконання дій додавання, віднімання, множення та ділення; відтворення послідовності чисел у межах сотні; порівняння числа різними способами; класифікація фігур; розпізнання рукописних малих і великих літер українського алфавіту тощо) [4].

Під освітньою комп'ютерною грою розуміємо спеціалізований цифровий продукт, у якому дидактична мета інтегрована в ігровий контекст. У цьому ракурсі зазначимо, що В. Чайка специфіку дидактичних цілей вбачає як результат діяльності учня, як його просування і розвиток у процесі засвоєння певного змісту навчального матеріалу [7]. А отже, на відміну від розважальних ігор, у межах освітньої комп'ютерної гри першочерговим є досягнення конкретного освітнього результату через певні ігрові механіки.

Доцільність використання освітніх комп'ютерних ігор у педагогічній діяльності сучасного вчителя полягає в можливості розширити вчительський інструментарій впливу на динаміку засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу. За рахунок ігрової складової дидактичного матеріалу, відповідно віковим особливостям здобувачів освіти, підвищується їх залученість до навчального процесу, заохочення до конкретних дій.

На даний час накопичено значну базу освітніх комп'ютерних ігор з різних дисциплін. Наприклад, на платформі «Matific» (<https://www.matific.com/ua/uk/home/>) розміщено добірку різних математичних ігор (рис. 1-2). Приваблива, динамічна форма подання математичного матеріалу, відповідно віковим особливостям учнів, забезпечує діяльнісний підхід здобувачів освіти до засвоєння і закріплення знань. Успішному виконанню завдань сприяє попереднє визначення наявного рівня знань здобувачів, під час проходження вступного тестування. Крім того, під час виконання учнями завдань програмою автоматично здійснюється фіксація їх результатів задля подальшої реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

Рис. 1. Завдання для учнів 6-го класу (<https://www.matific.com/>)

Рис. 2. Завдання для учнів 7-го класу (<https://www.matific.com/>)

Зауважимо, що використання освітніх комп'ютерних ігор сьогодні надає змоги підтримати практично будь-яку тему з математики. Зокрема, у початковій школі на заняттях з логіко-математичного розвитку здобувачі виконують різні завдання, а саме: розкладання цілого на частини; встановлення схожості або відмінності предметів, наприклад, порівняння предметів (рис. 3) за формою, розміром, кольором; знаходження загального в предметах, наприклад, знаходження фігури за її вершинами та ребрами тощо. Виконання учнями таких завдань підвищує мотивацію до навчання, рівень комфортності здобувача освіти в межах репродуктивної діяльності за рахунок ігрової складової комп'ютерних вправ, стимулює прояв відчуття успішності завдяки можливості оперувати об'єктами на екрані, пробувати різні підходи для досягнення результату.

Рис. 3. Завдання на порівняння предметів (<https://learning.ua/>)

Учням старшого віку можна запропонувати платформу MathLearningCenter (<https://www.mathlearningcenter.org/apps>). В ігровій формі здобувачі мають змогу узагальнити та систематизувати знання, наприклад, з теми «Дроби» (основні поняття, основні дії з дробами тощо) (рис. 4).

Рис. 4. Завдання із дробами на MathLearningCenter
(<https://www.mathlearningcenter.org/apps/fractions>)

Використання освітніх комп'ютерних ігор надає змоги вчителю розширити способи подачі навчальної інформації за рахунок, наприклад, зручної візуалізації (рис. 5); організації посиленої самостійної практичної діяльності. Наприклад, використання на уроках математики геоборду для конструювання плоских зображень за допомогою кольорових ґумок утруднюється тим, що забезпечення кожного учня індивідуальним набором якісних матеріалів потребує значних ресурсів, а процес підготовки до використання кожним учнем такої іграшки на уроці потребує часу. Успішній організації відповідних практичних дій сприяє використання комп'ютерної гри «Геоборд» (рис. 6).

Рис. 5. Віртуальна числова лінія
(<https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/>)

Рис. 6. Віртуальний геоборд
(<https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/>)

Зазначена гра має зрозумілу для здобувачів освіти архітектуру управління; логічно структуровану навігацію; а також дружній та адаптований до вікових особливостей учнів інтерфейс. Зокрема, в межах гри можна обрати різні ігрові поля – від стандартного поля

до круглого (рис. 7). Віртуальні кольорові гумки легко розтягуються, дублюються та за потреби змінюють колір, що надає змоги швидко створювати складні багат шарові схеми. Корисною функцією є можливість «зафарбовувати» внутрішню частину замкнених фігур (рис. 8), що допомагає школярам чітко розрізняти межі об'єкта та його площу.

Рис. 7. Зміна робочого поля
(<https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/>)

Рис. 8. Функція – розфарбовування
(<https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/>)

Доступність і розвиненість сучасних освітніх комп'ютерних ігор створює об'єктивні можливості для їх доцільного використання в навчальному процесі вчителями-предметниками. Так, Н. Дячук і С. Новосад підкреслюють, що на відміну від традиційних ігор, комп'ютерна гра не має просторових обмежень, а функція автоматичного збереження прогресу та аналітичних даних надає змоги гнучко інтегрувати комп'ютерну гру в навчальний процес. Крім того, можливість переривання та відновлення ігрової сесії з будь-якого моменту в грі, в будь-який зручний для учня час, а також можливість багаторазового повторення рівнів гри сприяє формуванню в учнів позитивного ставлення до процесу навчання, орієнтації на успішність в самостійному оволодінні знаннями. Завдяки такій динамічності, освітні комп'ютерні ігри можна вважати універсальним дидактичним інструментом, придатним для використання на різних етапах уроку або як засіб для виконання домашніх завдань без втрати навчальної цінності [9]. Водночас, інтеграція освітніх комп'ютерних ігор у канву уроку потребує від вчителя ретельного планування та методичного супроводу. Ефективність такої

інтеграції залежить від логічного поєднання вчителем таких компонентів ігрового середовища як, зокрема:

- ігровий процес — включає сюжетну лінію, правила гри та характер взаємодії між учасниками;
- навчальний контент — дидактичне наповнення, що відповідає темі заняття;
- ігрова механіка — інструменти мотивації та контролю, як-от система балів, рівні складності та миттєвий зворотний зв'язок».

Таким чином, використання освітніх комп'ютерних ігор в навчальному процесі є зручним інструментом створення адаптивного, високоефективного та підтримуючого емоційно-насиченого навчального середовища, що забезпечує високу залученість здобувачів освіти до навчання. Ефективність використання освітніх комп'ютерних ігор залежить від багатьох факторів, зокрема, *наявність освітньої мети* (кожна дія учасника гри спрямована на засвоєння певного знання чи навички); *інтерактивність* (здобувач освіти має змогу «впливати» на події в грі й миттєво бачити результат своїх дій); *адаптивність* (складність завдань змінюється залежно від успіхів учня, що надає змоги підтримувати стан «поток» (коли завдання не занадто легке, щоб не було нудно, і не занадто складне, щоб не зникла мотивація)); *«дружність» гри до здобувача освіти* (гра створює простір, де помилка – це нормально); *миттєвий зворотний зв'язок* («відгук» гри на кожну дію учня).

Список використаних джерел

1. Чурок С., Шамоля В. Використання комп'ютерних ігор в навчанні інформатики учнів основної школи. *Освіта. Інноватика*. 2022. Том 10, № 1. С. 60-70. DOI: 10.31110/2616-650X-vol10i1-007
2. Антонов О. Є. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до гейміфікації освітнього процесу основної школи. URL: <https://eprints.zu.edu.ua/39267/1/dys-Antonov.pdf>
3. Олєфіренко Н., Добрунов О. Застосування ігрових технологій для формування соціальної компетентності учнів базової середньої школи в процесі вивчення інформатики. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. 2024. № 63. С. 40-51. DOI: <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2024.63.03>
4. Як комп'ютерні ігри впливають на навчальні здібності дітей. *Zaxid*. 2024. URL: <https://zaxid.net/news/>

5. Усе про комп'ютерні ігри: як вони впливають на навчальні здібності дітей? *Освіторія*. URL: <https://osvitoria.media/opinions/use-pro-komp-yuterni-igry-yak-vony-vplyvayut-na-navchalni-zdibnosti-ditej/>
6. Нікітін С. О., Нікітіна Л. О. Основи комп'ютерних ігор та ігрових програм : довідник модуля. Х. : «Друкарня Мадрид», 2018. 138 с. URL: https://web.kpi.kharkov.ua/gamehub/wp-content/uploads/sites/230/2021/11/BCG_ukr.pdf
7. Чайка В. Дидактична мета як теоретична і практична проблема. Загальна дидактика. *Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка*. 1999. № 3. С. 4-6. URL: <http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/26579/1/Chaika.pdf>
8. Ігрові жанри. URL: <https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/games-genres/>
9. Новосад С., Дячук Н. Інтеграція комп'ютерних ігор у методику формування англійської фонетичної компетентності молодшого школяра. *Universum*. 2024. № 14. С. 354-360.

THE USE OF EDUCATIONAL COMPUTER GAMES IN THE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF A MODERN TEACHER

O. Rebrov, V. Andriievskya

Abstract. The article highlights the problem of using educational computer games in the pedagogical activity of a modern teacher. The classification of computer games has been clarified. It is demonstrated that educational computer games belong to the category of "Serious Games" (and may incorporate RPG elements) — games that have a clearly defined didactic goal and are focused on the acquisition of subject knowledge by students and the formation of specific skills. The author's interpretation of the concept of "educational computer game" is provided, along with the expediency of using educational computer games in the pedagogical work of a modern teacher. Examples of educational computer games across various disciplines are presented.

Keywords: educational computer game; teacher; pedagogical activity.